

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO
IASMIN NAILZA CAMILO DA SILVA
CAMILA ZEDENO DE OLIVEIRA**

**LOGÍSTICA REVERSA: UM ESTUDO DE CASO NA DISTRIBUIDORA DE
ÁGUA INAMAR**

**EXTREMOZ/RN
2024**

LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO
IASMIN NAILZA CAMILO DA SILVA
CAMILA ZEDENO DE OLIVEIRA

**LOGÍSTICA REVERSA: UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA DE ÁGUA
MINERAL INAMAR EM EXTREMOZ/RN**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Rute Lima

EXTREMOZ/RN
2024

LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO
IASMIN NAILZA CAMILO DA SILVA
CAMILA ZEDENO DE OLIVEIRA

**LOGÍSTICA REVERSA: UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA DE ÁGUA
MINERAL INAMAR EM EXTREMOZ/RN**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Rute Lima
Co-orientação: Mariana Melo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Mariana Melo , M.e – Presidente
Centro Estadual De Educação Profissional
Professor Hélio Xavier De Vasconcelos - Extremoz

Rute Lima, M.a – Examinadora
Centro Estadual De Educação Profissional
Professor Hélio Xavier De Vasconcelos - Extremoz

Amanda Merici Oscar do Nascimento Herculano, Dr.(a) Examinador(a)
Centro Estadual De Educação Profissional
Professor Hélio Xavier De Vasconcelos - Extremoz

Jean Fernandes Dr.(a) Examinador(a)
Centro Estadual De Educação Profissional
Professor Hélio Xavier De Vasconcelos - Extremoz

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente ao nosso ex professor Jean Fernandes que nos inspirou a escolher o nosso tema, agradecemos também a nossa orientadora Rute Lima e a coordenadora Mariana Melo que tiveram a paciência e dedicação para que esse trabalho conseguisse ser concluído.

“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas graças a Deus, não sou o que era antes”.

Martin Luther King

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO (2 páginas)	7
2 METODOLOGIA (1,5 páginas)	9
3. REFERENCIAL TEÓRICO (12 páginas)	11
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES (1 página)	19
5. CONCLUSÃO (3 página)	24
REFERÊNCIAS (2 páginas)	27

Logística reversa: um estudo de caso na empresa de água mineral Inamar em Extremoz/RN.

RESUMO

Este trabalho aborda a logística reversa aplicada na distribuidora de água Inamar, localizada em Extremoz\RN, verificando se a logística reversa está adequadamente aplicada na empresa, de acordo com escritores da área. A logística é fundamental para o planejamento e execução do armazenamento e distribuição de produtos, sendo comparada a grandes iniciativas como a construção de pirâmides e ações de combate à fome na África (Christopher, 2007). A satisfação do cliente é central, englobando o controle do fluxo de produtos desde a origem até o destino final, o que impacta diretamente a eficiência operacional, especialmente em projetos de importação no contexto da globalização (Paes Arantes et al., 2023). Nos últimos anos, a logística tem passado por transformações devido a questões ambientais. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, introduz a Logística Reversa como um instrumento para o desenvolvimento econômico e social, promovendo a responsabilidade compartilhada entre governo, produtores e consumidores na gestão de resíduos (BRASIL, 2010). Este estudo foca na logística reversa aplicada à distribuidora de água mineral Inamar, situada em Extremoz-RN. Com um papel crucial na eficiência e competitividade do setor, a logística da empresa envolve processos de recebimento, armazenagem, transporte e entrega. O mercado de água mineral no Brasil tem crescido significativamente, evidenciado pelo faturamento de R\$12 bilhões em 2018 (Lancia, 2020). Entretanto, a eficiência logística enfrenta desafios como infraestrutura inadequada, falta de conscientização dos consumidores e altos custos operacionais (Suarez, 2024). O objetivo geral deste trabalho é analisar a logística reversa da Inamar, observando seus processos, práticas ambientais e sociais, além de dados sobre embalagens e transporte. Os objetivos específicos incluem a avaliação dos métodos de logística reversa da empresa, a comparação com teorias administrativas e a análise dos resultados da coleta de dados. A relevância deste estudo reside na contribuição para a ciência e prática da administração, promovendo um planejamento logístico reverso que pode otimizar custos e reduzir resíduos, especialmente em um setor crítico como o de água mineral.

Palavras-chave: Logística; Logística reversa; Meio ambiente; Reciclagem; Embalagens; Resíduos sólidos; Planejamento; Estudo de caso.

ABSTRACT

Logistics is essential for the planning and execution of product storage and distribution, being compared to significant initiatives such as the construction of pyramids and efforts to combat hunger in Africa (Christopher, 2007). Customer satisfaction is central to this process, encompassing the control of product flow from origin to final destination, which directly impacts operational efficiency, particularly in import projects within a globalized context (Paes Arantes et al., 2023). In recent years, logistics has undergone transformations due to environmental concerns. The National Solid Waste Policy (PNRS), established by Law No. 12.305/2010, introduces Reverse Logistics as a tool for economic and social development, promoting shared responsibility among government, producers, and consumers in waste management (BRASIL, 2010). This study focuses on the application of reverse logistics in Inamar, a mineral water distributor located in Extremoz-RN. The company's logistics plays a crucial role in the efficiency and competitiveness of the sector, involving processes of receiving, storage, transportation, and delivery. The mineral water market in Brazil has shown significant growth, with a revenue of R\$12 billion reported in 2018 (Lancia, 2020). However, logistical efficiency faces challenges such as inadequate infrastructure, lack of consumer awareness, and high operational costs (Suarez, 2024). The general objective of this work is to analyze the reverse logistics of Inamar, examining its processes, environmental and social practices, as well as data on packaging and transportation. Specific objectives include evaluating the company's reverse logistics methods, comparing them with administrative theories, and analyzing data collection results. The relevance of this study lies in its contribution to the science and practice of management, promoting reverse logistics planning that can optimize costs and reduce waste, particularly in a critical sector such as mineral water.

1 INTRODUÇÃO

A logística é responsável pelo planejamento e execução do armazenamento, além da distribuição de produtos. Segundo Martin Christopher (2007) a logística se compara com as construções das pirâmides até as ações que procuram aliviar a fome na África. Segundo Fernanda Paes Arantes, Rosineide Araújo dos Santos, André Ricardo Fonsêca da Silva (2023) A ênfase mencionada se concentra na satisfação do cliente, abrangendo o planejamento, controle e implementação do fluxo de produtos desde a origem até o destino final. Esse enfoque impacta diretamente a eficiência operacional, sendo crucial para projetos de importação de produtos entre países no contexto da globalização.

A Logística tem se tornado cada vez mais relevante para as empresas de hoje em dia, porém, vem sofrendo muitas mudanças nos últimos anos, devido aos problemas ambientais. Atualmente, o setor privado e o governamental têm se preocupado mais com a falta de reciclagens, isso tem feito com que os estabelecimentos tenham se conscientizado mais em relação ao seu tipo de logística. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, em 2 de agosto de 2010, a Logística Reversa é definida através de seu Art. 3º, inciso XII, como:

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

Desta forma, a PNRS busca aplicar a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, reduzindo o impacto gerado pelos seus resíduos, tornando-o de responsabilidade não somente do governo, mas também de seus produtores e consumidores, através da prática desse tipo de logística, de modo independente do serviço de limpeza urbano público e do manejo dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

Por causa de tais fatores, pretende-se estudar sobre logística reversa aplicada na distribuidora de água mineral Inamar. A uma das principais distribuidoras de água mineral de Extremoz-RN que está localizada na Rodovia Estadual 304 Km 10, No 26 no bairro Povoado Boca Da Ilha. Logística reversa desempenha um papel fundamental para a eficiência e competitividade das empresas distribuidoras de água mineral. Nesse segmento, a logística envolve diversos processos-chave, como recebimento, armazenagem, transporte e entrega dos produtos aos clientes. Uma gestão logística eficaz é essencial para

garantir a disponibilidade dos produtos, atender às demandas dos consumidores e manter a sustentabilidade do negócio.

Percebe-se que o mercado de água mineral no Brasil vem apresentando um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado por fatores como a preocupação dos consumidores com a qualidade da água e a busca por opções mais saudáveis em relação a outras bebidas. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (Lancia, 2020), cujo presidente é Carlos Alberto Lancia, o setor registrou um faturamento de R\$12 bilhões em 2018, com um volume total de quase 9 bilhões de litros comercializados. Nesse contexto, a empresa Inamar atua em algumas regiões do RN, servindo um amplo portfólio de clientes, que inclui desde redes varejistas até pequenos estabelecimentos.

Entretanto, a eficiência logística enfrenta diversos desafios. Dentre eles, destacam-se: infraestrutura de coleta e transporte, falta de conscientização dos consumidores, custos operacionais elevados e complexidade na gestão da cadeia de suprimentos reversa. (Suarez, 2024).

Dessa forma, o presente estudo tem a finalidade de investigar **como se dá o processo de logística reversa da empresa Inamar?**

O objetivo geral deste trabalho é analisar a logística reversa da empresa Inamar, com o propósito de observar como acontece a logística reversa dentro da empresa de água mineral Inamar. Sendo assim, neste trabalho pretende-se observar o desenvolvimento dos processos de logística reversa da empresa Inamar e como a empresa se comporta em relação a termos ambientais e sociais. Também iremos nos aprofundar em dados que trazem informações sobre as embalagens, incluindo o processo de coleta e transporte com o objetivo de entender de que forma advém os processos logísticos reversos na empresa.

Um de nossos objetivos específicos é analisar a logística reversa da empresa para que possamos observar os métodos com eficácia, procurando compreender os processos de logística reversa na empresa. Também consiste em analisar informações do resultado da coleta de dados na empresa e comparar a logística reversa realmente aplicada na empresa com teorias da administração, além de avaliar de acordo com os resultados se a estratégia da empresa se compara com a forma que os autores acatam a logística reversa.

Este trabalho é justificado pelo interesse mútuo entre os pesquisadores em aplicar um estudo de caso sobre a logística reversa, na empresa Inamar, para contribuir com a ciência em estudos nesta área. O que se faz importante não só na administração, contribuindo com um bom planejamento logístico reverso nesta área muitas vezes diminuindo custos e otimizando a produção. Além disso, também pode ser importante para o ecossistema, já que com a aplicação da logística reversa pode-se diminuir a quantidade de resíduos, principalmente, quando se trata de uma empresa de extração e transporte de água mineral.

2. METODOLOGIA

Segundo Lakatos e Marconi (2007) a função da pesquisa científica é o processo de coletar dados e informações em diferentes tipos de fontes tendo como metas de trazer novos conhecimentos ou refutar conhecimentos existentes. Existem vários tipos de pesquisas científicas sendo alguns exemplos: qualitativa, descritiva, exploratória, explicativa bibliográfica entre outras.

O trabalho tem como objetivo analisar como funciona a logística reversa na empresa de água mineral Inamar, localizada em Extremoz/RN, para que possamos contribuir trazendo fatos que ocorrem por dentro da empresa, nesta área da administração, fornecendo material de estudo para futuras pesquisas que possam necessitar destes conhecimentos.

No trabalho foi abordado uma pesquisa qualitativa pois segundo Alves & Aquino “[...] no campo de pesquisa social, a pesquisa qualitativa pode ser entendida como uma práxis que visa a compreensão, a interpretação e explicação de um conjunto delimitado de acontecimentos que é resultante de múltiplas interações...” (Alves & Aquino, 2012, p 2) sendo assim, a pesquisa qualitativa foi abordada neste artigo para entender a fundo como funciona a logística reversa na distribuidora de água e comparar com os autores citados neste trabalho.

A pesquisa explicativa em concordância a Gil. “[...] tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (Gil, 2002, p. 42). Assim foi feita uma pesquisa explicativa que tende a observar e compreender como algo acontece e as suas causas, fazendo uma análise sobre o assunto buscando expor os fatores e tendo como objetivo fornecer explicações sobre o tema, buscando aclarar como o problema acontece e o porquê disso ocorrer. Neste trabalho foram feitas pesquisas para explicar como funciona a logística reversa, e como a logística reversa acontece na distribuidora.

Além disso, foi feita uma pesquisa para analisar os métodos dentro da empresa e saber se são comparadas com os autores Fernanda Paes, Rosineide Araújo e André Ricardo e saber se trazem melhorias para a empresa. Essas pesquisas foram feitas através de livros, sites oficiais sobre logística reversa e com professores da área buscando entender e explicar como funciona a logística reversa e quais os benefícios que ela trás.

Quanto aos procedimentos, foi feita uma pesquisa bibliográfica que segundo Marconi & Lakatos (2003) é uma pesquisa feita a base de textos, cuja finalidade tende a ser executado por livros, artigos científicos, dicionários, jornais, resenhas e relatórios feitos por sites oficiais, sendo esses alguns dos

exemplos citados no livro Fundamentos Da Metodologia Científica. Portanto neste trabalho ocorreu uma pesquisa bibliográfica tendo como objetivo juntar informações sobre a logística reversa, sendo usadas para entender o assunto para que possa fundamentar esta pesquisa e aprofundar a parte teórica deste artigo.

Outro método de pesquisa aplicado neste TCC será o estudo de caso. Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001, p. 32).

Sendo assim, neste contexto, o estudo de caso neste projeto foi usado com objetivo abordar uma coleta de dados através de uma entrevista com o gerente da distribuidora, onde foram feitas perguntas com a finalidade de saber como funciona a logística reversa no local e como ela é aplicada.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

É importante tratar de temas relativos a logística e a logística reversa, tais como: a logística e seus tipos, sua importância, a logística reversa e o meio ambiente, resíduos sólidos plásticos, legislação sobre resíduos, a empresa e a logística reversa dentro da empresa.

3.1 Logística

Sendo um diferencial competitivo muitas vezes decisivo na hora da aquisição de um produto, a logística pode se tornar muito importante sendo um complemento necessário para o desenvolvimento de uma empresa. A pandemia da covid-19 fez ainda mais empresas reverem ou projetarem um plano de logística, já que houve a carência no que tange a entrega e o Armazenamento.

A logística vem sendo usada desde a antiguidade, sem data precisa, foi utilizada principalmente em guerras históricas que foram decididas pela capacidade de tempo para uma tropa ficar em determinado local. Com água e alimento sem falta, as tropas ficam resistentes, fazendo a guerra ser vencida apenas pelo uso da logística.

As tropas de Alexandre o Grande, em suas guerras, recorreram a essas táticas para vencer, com a ajuda do transporte de materiais como afirma o professor Augusto Platt:

O uso do conhecimento e as práticas logísticas no campo de batalha para o abastecimento das tropas com suprimentos diversos (armas, munições, alimentos, medicamentos, etc.) rapidamente foram apropriados pelas indústrias

manufatureiras para disponibilizar suas mercadorias junto aos mercados consumidores[...] (Platt, 2015, p. 12).

As pirâmides do Egito também foram obras em que notamos o uso da logística, com conceitos utilizados hoje na área, como prazos e aquisição de matéria-prima, além de meios de transporte desses insumos, que seriam as pedras pesando toneladas assim dito no livro do autor Glávio Paura:

A construção das pirâmides do antigo Egito foi um evento que exigiu planejamento muito bem organizado. Conceitos de logísticas, como prazos de construção, materiais escolhidos, movimentação dos materiais, aquisição de mão de obra, e outros, estavam envolvidos. (Paura, 2015, p. 14)

A partir disto podemos afirmar que de acordo com Paura (2011) a logística direta é o ato de planejar maneiras eficientes de levar o produto até determinado cliente com menos custos, focando em entender o fluxo de materiais dentro da própria empresa, o controle de estoque (dos produtos manufaturados e das matérias-primas e sua compra) e por último o controle de produção e de suas embalagens.

Como a figura 1 ilustra, o fluxo das últimas fases da logística sendo ela a ponte empresa-consumidor. Seu planejamento deve ser estratégico e eficiente para que uma empresa possa se destacar no mercado.

Figura 1 - Fluxo dos processos finais da logística direta

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Tipos de logística

Há várias formas de interpretar a logística, segundo Augusto Platt (2015) temos: a logística com foco na parte administrativa da empresa, seus processos centrados no operacional empresarial e seus processos pós-venda.

Ele trata da logística com foco administrativo que são: os setores que envolvem os custos, as pessoas, as áreas que fazem parte indiretamente da logística. Também se enquadra nesta parte o planejamento de estoque, entretanto, faz parte diretamente da logística.

Já a logística operacional traz a parte mais direta da logística, que abrange tempo das operações de transporte, a armazenagem de produtos já finalizados e seu deslocamento interno e externo, todas as partes que se relacionam diretamente com a logística.

Por último as atividades que fazem parte da pós-venda da logística se referem, segundo Platt (2015), àquelas atividades que incluem a entrega do produto e o que é também denominada de Logística reversa, que abrange a reutilização da embalagem já no pós-consumo.

Outros autores segmentam os processos logísticos de outras formas, geralmente, trazem conceitos como: a logística de transporte, de estoque, de compra, logística reversa e sistemas de informação dentro da logística que são conceitos que fazem parte do que é a logística no geral. Esses conceitos variam, mas trazem o mesmo pensamento que é centrado nos pilares base da logística. De acordo com Paura (2011) estes pilares são: o transporte que pode utilizar de 45% a 50% dos recursos destinados a logística, a manutenção de estoque consumindo 35% a 45% desses recursos e o último, mais barato, e não menos importante, o processamento de pedidos que consome apenas de 1% a 3% dos recursos destinados aos processos logísticos. Baseado nesses três pilares autores agrupam conceitos que derivam disso, assim como Glávio Paura fala:

A logística hoje atua em diversas frentes, desde a obtenção de materiais até a distribuição para o consumidor final. Qualquer que seja a área a se aprofundar, os estudos serão interessantes à medida que cada processo logístico tem sua particularidade e complexidade, e o principal desafio é atingir a integração entre os setores. (Paura, 2011, p. 81)

Portanto, é notório que autores tratam de maneiras diferentes os tipos de logística, podendo nomear apenas um tipo com vários nomes, mas que fazem embasamento nos três pilares citados acima que dão um norte para o que é e o que faz cada tipo de logística seja ela a logística de estoque ou a logística de distribuição (Souza, 2013).

3.3 A importância da logística para o sucesso empresarial

Há diversos benefícios de um planejamento eficaz da logística de uma empresa, sendo eles o controle de distribuição, rentabilidade elevada, além de

facilitar a movimentação dos produtos como fala Souza (2013, p.20 *apud* Ching 2009), assim, relatórios podem ser analisados pelos gestores para identificar possíveis atrasos, desperdícios ou desgastes dentro de todo o processo logístico.

Como já dito, a logística começou há muitos anos, usadas na antiguidade e finalmente adaptada para o uso em empresas, ela trouxe inúmeros, benefícios sendo eles, principalmente, a economia financeira e de recursos, podendo impulsionar a empresas, desviando os recursos que seriam gastos com o mau desempenho logístico, e investindo em diversos outros setores da empresa, assim expressa Luis Eduardo Bradão:

Tomando-se por base a Teoria dos Stakeholders, a correlação entre responsabilidade socioambiental e desempenho econômico-financeiro deve ser positiva, haja vista que quanto maior for a responsabilidade socioambiental, maiores serão a eficácia e a eficiência administrativa, possibilitando um melhor desempenho econômico-financeiro (Bradão, 2019, p. 90 *apud* Barakat *et al* 1997).

Pode-se destacar e perceber as empresas que utilizam do instrumento da logística da maneira correta e eficiente como por exemplo: a Coca-Cola, que no quesito logístico, com seus sistemas de reposição, que não permitem que seus produtos entrem em escassez, e consegue abastecer seus consumidores e “disseminar” sua marca para 94% da população mundial como fala Luiza *et al* (2023, p. 6), trazendo a Coca-Cola como destaque em sistemas logísticos. Observando isso podemos ver o benefício em marketing que a logística pode proporcionar, deixando os produtos da marca presentes no período certo, na hora certa, no momento em que é requisitada a presença de seus produtos. Este é um dos objetivos principais que a diferenciação da logística pode oferecer.

3.4 Logística e o meio ambiente

Um dos principais contatos entre o meio ambiente e as empresas é a logística, pois faz a ponte que conecta ambos. Isso acontece porque os produtos são fabricados na empresa e por meio dos processos logísticos eles saem para o seu destino, seja para uma outra empresa ou para o recinto do consumidor final. Muitas vezes esses processos logísticos deixam resíduos pelo caminho, desde gases de efeito estufa emitidos por modais movidos a combustíveis fósseis, a descarte de embalagens após o consumo dos produtos, e esses resíduos podem afetar de diversas maneiras o meio ambiente, causando problemas ambientais que implicam a fauna e a flora do planeta e seus ecossistemas aquáticos e terrestres.

Conseqüentemente, ainda que um país não seja grande produtor do material e nem do lixo plástico, a poluição marinha por plásticos pode afetá-lo. Através das correntezas marítimas, os resíduos despejados em um rio podem parar em qualquer costa do outro lado do mundo com o decorrer do tempo, afinal, os plásticos são tão duráveis que demoram anos para se decompor” (Brioschi; Sant’Ana, 2023, p. 116).

Por causa destes tipos de problemas, o público vem se conscientizando cada vez mais a respeito da responsabilidade social e ambiental que uma empresa precisa ter, e isso pode trazer influência (seja positiva ou negativa) para a empresa afetando diretamente o posicionamento da marca que acarretará em variações no fluxo de capital nas empresas (Bradão; Andrade, *et al*, 2019). Isso faz com que as empresas tenham cautela na hora de adotar um planejamento logístico na organização.

Entretanto, mesmo sabendo dos malefícios de uma má reputação, no que diz respeito às responsabilidades ambientais, e um planejamento logístico deficiente, algumas empresas ainda adotam meios arcaicos de utilização da logística, poluindo o meio ambiente e gerindo de maneira errônea a marca com a produção de resíduos trazendo e uma má reputação ao olhar dos consumidores. Assim, é necessária a intervenção dos órgãos públicos reguladores que fazem esse controle, com leis que moderam o descarte de resíduos como fala a lei número 12.305 de 2010 que declara no título III capítulo I artigo 9º:

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. (Brasil, 2010)

Dessa forma, grande parte das lacunas abertas nas responsabilidades das empresas para com o meio ambiente podem ser preenchidas, na tentativa do governo de regulamentar os resíduos gerados durante a manufatura ou principalmente durante a logística, seja a de transporte, seja a de estoque ou qualquer outra que possa trazer malefícios, em seu processamento, para o meio ambiente.

3.4 Logística e legislação

Com a preocupação cada vez mais elevada do público com o meio ambiente, se torna necessário que o governo brasileiro interfira de alguma forma na geração de resíduos sólidos, controlando o descarte destes para que diminua a poluição do meio ambiente.

A política nacional de resíduos sólidos define “resíduos sólidos” como:

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (Brasil, 2010)

Interferindo, com o controle desse descarte, o governo brasileiro pode prevenir problemas ambientais que esses resíduos causam.

A PNRS foi criada e entrou em vigor em 2010 pelo governo brasileiro com o objetivo de amenizar o descarte de resíduos por todas as entidades que participam da manufatura ou consumo de algum produto, seja ele o produto de uma fabricante ou produto dos consumidores que é o resíduo. Tem o intuito de criar meios de alcançar o objetivo de tornar o consumo, fabricação ou distribuição mais sustentável e aumentar a reciclagem desses produtos. Esses meios vêm de diferentes formas como o planejamento ou a logística reversa que é citada na própria lei 12.305 no título II, capítulo III artigo 8º do inciso III onde faz referência aos instrumentos da política nacional de resíduos sólidos como a coleta seletiva, ferramentas que compartilham a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa.

Com a criação desta lei, os processos logísticos empresariais ficam metódicos e regulamentados pelo poder legislativo. Isso previne o desvio das atividades que possam afetar de alguma forma o meio ambiente dentro das empresas que utilizam e fazem parte da PNRS, já que é feito todo um planejamento para comportar esse tipo de atividade, planejamento esse que se baseia na PNRS e tem um objetivo claro e definido.

Entretanto, uma das dificuldades da implementação da logística reversa, que é uma das ferramentas da PNRS, é justamente a falta de leis e de apoio político (Paes *et al*, 2023), pois é preciso observar as particularidades de cada empresa. Basear a empresa em uma lei que não abrange maior especificidade das organizações desestimula o empresário a aplicar uma lei que possa ajudar na sustentabilidade do planeta.

3.5 Logística reversa.

Após o período da Segunda Guerra Mundial buscou-se novas formas de trazer, para logística empresarial e para logística de entrega, maneiras de aumentar a produção e diminuir custos, isso trouxe para as empresas problemas com o meio ambiente, pois é diminuído o ciclo de vida (neste caso se refere a durabilidade) dos produtos para o aumento das vendas. Porém esse método traz problemas para o meio ambiente, em razão do aumento dos

desperdícios e a produção de resíduos sólidos, isso deixa todo o sistema logístico mais caro, pois é necessário se livrar de todos esses resíduos restantes de manufatura e do transporte (Guindani; Zanotto, 2012).

Então, pensando nisso as empresas, motivadas pela nova tendência dos consumidores com a preservação do meio ambiente e precisando lidar com as novas legislações, decidiram pensar nos meios de atingir ambos, assim foi criada a logística reversa.

O crescimento da conscientização ecológica dos consumidores nos últimos anos tem afetado o ambiente empresarial, incluindo o setor logístico. De acordo com Leite (2003), o descarte acelerado aliado aos produtos com cada vez maior descartabilidade tem provocado um desequilíbrio entre a quantidade que é descartada e a quantidade que é reaproveitada, resultando no crescimento exponencial de produtos de pós-consumo. (Souza, 2013, p. 37 *apud* Leite, 2003)

No Brasil foi criada a política nacional de resíduos sólidos que basicamente compele as empresas a implementar a logística reversa de alguma forma. A política nacional de resíduos sólidos descreve a logística reversa como instrumento e como planos municipais, tornando possível e necessária a implementação dela em algumas empresa que lidam com esses tipos de resíduos e suas classificações, então se torna inevitável o cuidado das empresa, incluídas nesses segmentos, no que diz respeito a logística reversa.

De acordo com Paes *et al* (2023, p.8) o processo logístico reverso pode ser tratado como o oposto do processo de logística direta, já que é centrado no retorno das embalagens dos produtos já consumidos. Ele tem início após o uso do produto pelo consumidor, e deve voltar para as empresas, então elas elaboram maneiras que façam isso acontecer, desde pontos específicos de descarte (como é feito com pilhas e lâmpadas) até veículos que vão recolher as embalagens ou os produtos na casa do comprador. Esses resíduos recolhidos têm vários destinos, eles podem voltar a servir de novas embalagens depois de processos de concerto ou higienização ou podem ser encaminhados para locais onde vão tratar da reciclagem deles dependendo do estado em que se encontra o resíduo. (Souza, 2013, p.48 *apud* Lacerda, 2002).

Como mostrado na figura 2, um dos processos representando o fluxo reverso, seu percurso de sua fabricação até a volta do resíduo para a empresa. Esse fluxo não usa os lixos como destino final, mas volta para a empresa, fazendo com que não aumente os sedimentos, diminuindo a poluição ambiental e eliminando desperdícios, assim como fala Paes *et al* (2023, p. 10 *apud* Shibao 2010).

Figura 2: fluxo reverso dos produtos
Fonte: elaborado pelos autores

É notório que após o consumo inicia-se o processo de logística reversa, fazendo com que os resíduos gerados não se acumulem e possam poluir mais o meio ambiente isso torna o processo logístico reverso um dos mais sustentáveis que pode ser aplicado, como dito por Paes *et al* “tem a responsabilidade com os aspectos logísticos de retorno de embalagens, bens de pós-venda e pós-consumo, atribuindo valor de maneira, econômica, ecológica, logístico e de imagem corporativa” (Paes *et al*, 2023, p. 9)

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A logística reversa, entendida como o processo de devolução de produtos ou embalagens ao ciclo produtivo para reaproveitamento, tem ganhado crescente relevância nas práticas empresariais, especialmente em setores que lidam com a utilização de embalagens descartáveis, como as indústrias fornecedoras de garrações de água mineral. Nesse contexto, a aplicação de técnicas de reciclagem não apenas contribui para a sustentabilidade ambiental, mas também representa uma estratégia eficaz para a redução de custos operacionais e o aprimoramento da imagem corporativa perante consumidores cada vez mais conscientes das questões ambientais.

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma entrevista e nela foram feitas 7 (sete) questões, para o gestor da empresa de água mineral Inamar, com o intuito de adquirir respostas para respectiva análise dos dados, para que possa ser alcançado os objetivos deste trabalho.

4.1 Processo de Logística reversa na empresa Inamar

Ao iniciar a entrevista, foi indagado ao Gerente da Inamar sobre o funcionamento do processo de retorno das embalagens para a empresa. Foi-nos informado que a companhia não possui garrações próprios, sendo que as embalagens que entram e saem da empresa são de propriedade dos clientes. Estes, por sua vez, adquirem as embalagens de fabricantes especializados em sua produção, pagando exclusivamente pelo serviço prestado pela Inamar, que inclui a extração do "minério" presente no solo, bem como a higienização e o transporte das embalagens para a empresa.

Normalmente, tal prática é observada na administração de empresas que operam no mesmo nicho de mercado, atuando de maneira semelhante em seus processos de execução. Dessa forma, compreende-se que a empresa não dispõe de um processo próprio de retorno dos garrações, uma vez que as embalagens não pertencem à Inamar, mas sim aos seus clientes. No entanto, a Inamar é responsável por realizar o processo logístico reverso para as empresas clientes, uma vez que coleta os garrações, executa o processo de higienização e reenchimento, e os devolve às empresas, cobrando pelo serviço prestado.

4.2 Mapeamento da logística reversa

O mapeamento de processos logísticos é uma ferramenta fundamental na gestão da cadeia de suprimentos, pois permite a visualização e análise detalhada de todas as etapas envolvidas no fluxo de materiais e informações, desde o ponto de origem até a entrega final ao cliente. Ao mapear os processos logísticos, as empresas conseguem identificar gargalos, redundâncias e ineficiências operacionais, além de ter uma compreensão clara das interações entre diferentes áreas, como transporte, armazenagem, inventário e distribuição. Essa prática não apenas facilita a otimização dos recursos e a redução de custos, mas também contribui para o aprimoramento contínuo da qualidade do serviço prestado, impactando diretamente a competitividade e a satisfação do cliente. No entanto, durante a entrevista, foi relatado que a empresa não dispunha de nenhum documento que especificasse esse processo de forma detalhada.

Uma possível aplicação para a empresa seria o uso de ferramentas, como a modelagem de processos, que permitam analisar o processo, com o intuito de verificar se o processo logístico e a logística reversa estão sendo realizados de maneira eficiente. Nesse sentido, cabe ressaltar o que Francisco Queiros menciona:

Definir a estrutura do processo de produção, o mapeamento das atividades, de forma a identificar os gargalos e tornar cada etapa a mais eficiente possível, evitando desperdícios. Isso é importante para melhorar a competitividade da empresa, impactando seus custos e otimizando o processo (Queiros *et al*, 2018).

Com a aplicação do mapeamento de processos na empresa, se torna fácil a identificação de possíveis falhas nos processos de movimentação das embalagens, tanto internas quanto externas, e permitindo o monitoramento até a entrega final ao cliente.

4.3 A reciclagem das embalagens na empresa

Com o desenvolvimento deste trabalho e os conceitos e processos aprendidos durante o curso, entende-se que as empresas cuidam da reciclagem das embalagens para que possam servir novamente à empresa.

Entretanto, como já dito, foi concluído que a empresa Inamar não possuía garrações próprios. Porém, a indústria em questão cuidava em fazer parte da logística reversa das embalagens pois foi dito (no dia que ocorreu a entrevista) que a maior preocupação para a empresa é a embalagem do cliente e que ela se responsabilizava de higienizar as embalagens pois, a falta dessa responsabilidade pode trazer riscos químicos, biológico e físico-químicos que em contato com a água pode contaminá-la, e acarretar na infecção da sociedade e seus clientes em questão, conforme fala o entrevistado.

No setor de água mineral, as empresas que utilizam garrações retornáveis desempenham um papel crucial na implementação de processos de logística reversa, visto que o ciclo de reutilização dessas embalagens exige um controle rigoroso de sua higienização, transporte e acondicionamento. A reciclagem e reutilização dos garrações de água mineral não só minimizam o impacto ambiental gerado pelo descarte de plásticos e outros materiais, mas também garantem que a embalagem continue a ser utilizada de forma segura, sem comprometer a qualidade do produto.

A adoção de técnicas de reciclagem eficazes, aliada a um sistema eficiente de logística reversa, permite às empresas melhorar seus processos operacionais, reduzir desperdícios e, ao mesmo tempo, atender a demandas cada vez mais rigorosas de consumidores e regulamentações ambientais. Além disso, a logística reversa não apenas reduz os impactos ambientais, mas também se configura como uma vantagem competitiva, visto que contribui para a fidelização de clientes e para o fortalecimento da responsabilidade socioambiental da empresa.

4.3.1 Reparos e higienização

Com o intuito de descobrir como acontece o processo de higienização das embalagens, foi perguntado como ocorre o “reparo ou higienização” na empresa e foi respondido que era “limpado tudo” desde os “lacs, tampas e rótulos”. Primeiramente acontece a verificação e limpeza manual; é verificado “a olho nú” - como dito pelo gerente - por colaboradores responsáveis deste processo, para averiguar se a embalagem apresenta algum odor e de acordo com o gerente caso contenha algum cheiro, o garrafão é descartado. Em um segundo momento a embalagem é dirigida a “lavadora automática” que lança

um “jato de água com detergente” que o entrevistado explicou o motivo: servindo para tirar impurezas das embalagens. Em seguida, na mesma lavadora, é expelido um jato de ozônio que de acordo com o gerente serve para tirar “toda e qualquer bactéria” prevenindo a contaminação da embalagem por agentes patógenos que podem causar enfermidade aos clientes a aqueles que entrem em contato com a água. Essa técnica de limpeza, já estudada, traz maior segurança e limpeza para as embalagens

Levando em consideração os riscos mutagênicos do Cloro e a não comprovação de sua total eficácia se torna necessário a busca de novas alternativas eficazes para a desinfecção de alimentos e embalagens no setor alimentício, como o uso do Ozônio (O₃)⁸. (Bianco, 2017, p. 33)

Por fim, a embalagem é submetida a dois jatos de água limpa, com o objetivo de remover quaisquer resíduos remanescentes de sujeira nas embalagens. Após essa etapa, o processo segue para o reabastecimento e selamento das embalagens, concluindo com a distribuição por meio dos modais de transporte até os respectivos destinatários.

4.4 Descartes dos resíduos de produção.

Chegando ao final da entrevista foi questionado como acontecia o descarte das embalagens defeituosas (aquelas que quebravam durante o transporte, armazenagem, lavagem e reabastecimento) e foi nos dito que quando ocorria este tipo de revés, o resíduo era armazenado e depois vendido para alguma corporação que trabalhe com a reciclagem e complementou afirmando que essa reciclagem não era para a fabricação de novos garrafões, pelo motivo de que as embalagens dos garrafões são feitas com matéria prima “virgem” e não poderiam ser fabricadas com insumos já utilizados. Isso se faz coerente com o que é dito por Paes *et al* (2023 *apud* Shibaó 2010) que afirma que um dos benefícios trazidos pela logística reversa é a responsabilidade, pelo destino do resíduo, que a empresa adquire ao fazer parte deste processo, pois ela reconhece os impactos causados para a sociedade.

Por último, perguntamos qual a vida útil das embalagens e o que acontece ao atingir a validade. E o Gerente nos respondeu que para o garrafão

de 20 (vinte) litros (o qual a Inamar trabalha), é dado uma validade de 3 (três) anos e apontou um estudo que “imagina-se que a embalagem tenha condições de das 166 (cento e sessenta e seis) viagens” e ao efetuar um cálculo foi estimado essa validade, de três anos, e completou que o destino dos garrafões vencidos é o mesmo dos que não são mais apropriados para o uso: são armazenados e vendidos para uma empresa de reciclagem

5. Conclusão.

Após a análise detalhada dos dados relativos ao funcionamento da logística reversa na empresa Inamar, que realiza a coleta de garrafões dos clientes e a entrega de embalagens reutilizadas com água mineral, foi possível verificar que a implementação dessa prática traz benefícios significativos tanto para a empresa, como para seus clientes e para o meio ambiente. A adoção da logística reversa resulta na redução da quantidade de resíduos gerados, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental associado ao descarte de embalagens plásticas, o que corrobora a importância dessa prática na gestão de resíduos e sustentabilidade, como abordado por Fernanda Paes (2014), ao destacar a logística reversa como uma "estratégia essencial para a diminuição do impacto ambiental gerado pelo descarte inadequado de produtos e embalagens".

Durante a pesquisa, foi avaliado como a logística reversa é aplicada na empresa e se está em conformidade com as melhores práticas e diretrizes estabelecidas pelos autores consultados. Observou-se que a Inamar segue um processo de limpeza rigoroso e eficiente, o que não só garante a qualidade e segurança das embalagens reutilizadas, mas também assegura que o processo contribua para a sustentabilidade ambiental. De acordo com Rosineide Araújo (2012), a "implementação de processos de logística reversa bem estruturados contribui para a preservação ambiental, pois permite a reutilização e o reaproveitamento de embalagens, além de mitigar os efeitos negativos do descarte de resíduos". Essa abordagem está alinhada com o processo adotado pela Inamar, que segue um rigoroso procedimento de higienização das embalagens, promovendo a redução de desperdícios e garantindo a qualidade do produto final.

Os resultados obtidos durante o estudo confirmam que a logística reversa aplicada na distribuidora de água Inamar não apenas otimiza o uso das embalagens retornáveis, mas também oferece uma solução sustentável que favorece a empresa ao reduzir os custos com novos insumos e promover uma imagem de responsabilidade socioambiental. Como destacado por André Ricardo (2017), "a logística reversa não é apenas uma ferramenta de gestão de resíduos, mas também uma importante estratégia empresarial, pois gera economia, preserva recursos naturais e melhora a imagem institucional da empresa". Além disso, a prática beneficia os consumidores ao garantir a segurança e a qualidade da água fornecida, reforçando a confiança no serviço prestado, um fator essencial para a fidelização e satisfação do cliente.

Portanto, a implementação da logística reversa na Inamar representa uma estratégia eficiente que não só diminui custos, mas também promove melhorias significativas para a sustentabilidade ambiental. Essa prática se revela de extrema importância tanto para a empresa quanto para os consumidores, ao contribuir para a redução dos impactos ambientais associados ao uso e descarte de embalagens plásticas, além de agregar valor à marca e fortalecer a sua posição no mercado. Assim, conclui-se que a logística reversa é um componente essencial para a competitividade e sustentabilidade da indústria de água mineral, especialmente no contexto atual de crescente conscientização ambiental. Como ressalta Paes (2014), "a adoção de práticas de logística reversa é uma resposta estratégica necessária para a adaptação das empresas às exigências ambientais e à valorização do compromisso socioambiental no mercado atual".

Após a análise detalhada dos dados relativos ao funcionamento da logística reversa na empresa Inamar, que realiza a coleta de garrações dos clientes e a entrega de embalagens reutilizadas com água mineral, foi possível verificar que a implementação dessa prática traz benefícios significativos tanto para a empresa, como para seus clientes e para o meio ambiente. A adoção da logística reversa resulta na redução da quantidade de resíduos gerados, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental associado ao descarte de embalagens plásticas, o que corrobora a importância dessa prática na gestão de resíduos e sustentabilidade, como abordado por Fernanda Paes (2014), ao

destacar a logística reversa como uma "estratégia essencial para a diminuição do impacto ambiental gerado pelo descarte inadequado de produtos e embalagens".

Durante a pesquisa, foi avaliado como a logística reversa é aplicada na empresa e se está em conformidade com as melhores práticas e diretrizes estabelecidas pelos autores consultados. Observou-se que a Inamar segue um processo de limpeza rigoroso e eficiente, o que não só garante a qualidade e segurança das embalagens reutilizadas, mas também assegura que o processo contribua para a sustentabilidade ambiental. De acordo com Rosineide Araújo (2012), a "implementação de processos de logística reversa bem estruturados contribui para a preservação ambiental, pois permite a reutilização e o reaproveitamento de embalagens, além de mitigar os efeitos negativos do descarte de resíduos". Essa abordagem está alinhada com o processo adotado pela Inamar, que segue um rigoroso procedimento de higienização das embalagens, promovendo a redução de desperdícios e garantindo a qualidade do produto final.

Os resultados obtidos durante o estudo confirmam que a logística reversa aplicada na distribuidora de água Inamar não apenas otimiza o uso das embalagens retornáveis, mas também oferece uma solução sustentável que favorece a empresa ao reduzir os custos com novos insumos e promover uma imagem de responsabilidade socioambiental. Como destacado por André Ricardo (2017), "a logística reversa não é apenas uma ferramenta de gestão de resíduos, mas também uma importante estratégia empresarial, pois gera economia, preserva recursos naturais e melhora a imagem institucional da empresa". Além disso, a prática beneficia os consumidores ao garantir a segurança e a qualidade da água fornecida, reforçando a confiança no serviço prestado, um fator essencial para a fidelização e satisfação do cliente.

Portanto, a implementação da logística reversa na Inamar representa uma estratégia eficiente que não só diminui custos, mas também promove melhorias significativas para a sustentabilidade ambiental. Essa prática se revela de extrema importância tanto para a empresa quanto para os consumidores, ao contribuir para a redução dos impactos ambientais

associados ao uso e descarte de embalagens plásticas, além de agregar valor à marca e fortalecer a sua posição no mercado. Assim, conclui-se que a logística reversa é um componente essencial para a competitividade e sustentabilidade da indústria de água mineral, especialmente no contexto atual de crescente conscientização ambiental. Como ressalta Paes (2014), "a adoção de práticas de logística reversa é uma resposta estratégica necessária para a adaptação das empresas às exigências ambientais e à valorização do compromisso socioambiental no mercado atual".

06. Referências:

ARANTES, Fernanda Paes; SANTOS, Rosineide Araújo dos; SILVA, André Ricardo Fonsêca Da. Desafios para implantação da logística reversa. **Direito e Desenvolvimento**, v. 14, n. 1, p. 06-22, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁGUAS MINERAIS. -. PALAVRA DO PRESIDENTE E GEOLOGO, CARLOS ALBERTO LANCIA: 2019/2020. Rio de Janeiro: Pacto, 2000. 90 p.

BRASIL. Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, 3 ago. 2010

BRIOSCHI, Lúvia; PEDRA, Adriano Sant'Ana. **O dever das empresas e a poluição marinha plástica.** **Direito e Desenvolvimento**, 2023.

GUINDANI, Roberto; ZANOTTO, Andreia. **Logística Reversa.** 2018.

PAIVA, Luis Eduardo Brandão et al. Práticas de responsabilidade socioambiental e o desempenho em pequenas e médias empresas brasileiras. **Gestão & Regionalidade**, v. 35, n. 106, 2019.

PLATT, Allan Augusto; NUNES, Rogério da Silva. Logística e cadeia de suprimentos. **Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC**, p. 1-88, 2015.

PI ADM - Gestão_Da_Cadeia_De_Valor: **ESTRATÉGIA EM LOGÍSTICA <COCA COLA COMPANY>**. ET AL. São João da Boa Vista, SP. Março, 2023.

Marcos Francisco de Queiroz Cardoso. **Mapeamento do Processo de Produção Como Ferramenta Estratégica:** Um estudo de caso do desperdício de matéria prima numa vidraçaria em Pau dos Ferros/RN. Pau dos ferros - RN, 2018.

Paes Fernandes, Araújo Rosin. **Direito e desenvolvimento:** revista do programa de pós-graduação em direito, mestrado em direito e desenvolvimento sustentável. **Desafios para implantação da logística reversa.** julho, 2023.

REFERÊNCIAS

ASSIS, M. T. Indicadores de Gestão de Recursos Humanos: usando indicadores demográficos, financeiros e de processos na gestão do capital humano. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.